

Социальное окружение как детерминанта асоциального поведения несовершеннолетних

Уктамова Шохида Одилбек кизи - Инспектор по вопросам профилактики правонарушений среди девочек-подростков в Управлении внутренних дел по городу Ургенч, Отдел по согласованию деятельности внутренних органов №1 (по Ургенчскому филиалу Ташкентской медицинской академии).

Аннотация: В данной статье анализируются данные психологического исследования нарушений поведения несовершеннолетних, а также влияния социальной среды на формирование поведения.

Ключевые слова: асоциальное поведение, социальное окружение, асоциальные взгляды, личность, межличностные взаимоотношения, эмоциональный компонент

В современной действительности одной из наиболее острых и социально значимых проблем, требующих решения органами внутренних дел, является поиск путей снижения количества правонарушений среди несовершеннолетних и повышение эффективности их социально-психологической адаптации.

Необходимость поиска путей решения этой задачи вызвана не только тем, что в стране сохраняется достаточно напряженная криминогенная обстановка, но прежде всего тем, что в сферы организованной преступности вовлекается все большее количество несовершеннолетних. Правонарушения, совершаемые подростками, представляют опасность для общества, так как угрожают его будущему благополучному развитию. Асоциальные взгляды, привычки, приобретенные в раннем возрасте, могут привести к значительной деморализации личности и, как результат, к росту преступности и рецидивам.

Личность правонарушителя, по мнению ученых, представляющих различные области научных знаний, предстает как совокупность негативных социально значимых, индивидуально-типологических качеств, обуславливающих его преступное поведение. Это отражено в трудах В.В.

Павловой (1999), И.Л. Первой (2000), В.Л. Цветкова (2005), А.Н. Пастушени (2011), М.Г. Сергеевой (2014), Т.В. Мальцевой (2015), Г.И. Аксеновой (2018), А.В. Вилковой (2018). Указывается, что в большинстве случаев несовершеннолетний правонарушитель - это лицо, которое обладает склонностями, привычками, устойчивыми стереотипами антиобщественного поведения.

В свое время проблемам исследования личности несовершеннолетних с правонарушающим поведением и особенностям их правового сознания посвятили свои труды Г.М. Миньковский (1968), В.М. Литвишков (1982), С.А. Беличева (1994), Л.Ф. Обухова (1996), Д.И. Фельдштейн (1999), А.С. Душкин (2014), М.В. Шакурова (2004), А.В. Мудрик (2013), Ю.Е. Суслов (2020) и др. Детерминантами подростковых противоправных деяний занимались Л.М. Серeda (2006), Л.И. Беляева (2010), Ю.М. Антонян (2018) и др.

Детерминантом асоциального поведения несовершеннолетних является сфера общения. Данной проблемой занимались такие ученые, как И.П. Башкатов (1993), Г.В. Валицкес (1987), Ю.А. Васильева (1997), В.П. Велев (2012), Г.М. Миньковский (1968), О.А. Падун (2005), Ю.А. Пучкова (2006), А.Р. Ратинов (1979), Т.В. Серебрякова (2010) и др. Первым, кто рассматривал личность правонарушителя в системе коллективных взаимоотношений, был Антон Семенович Макаренко, отмечавший, что именно ближайшая социальная среда, сфера межличностных взаимоотношений является огромной силой в формировании ценных и прочных качеств личности, ближайшая сфера общения - наиболее чувствительный барометр и механизм формирования социальной психологии личности¹. За совокупностью всех общественных отношений можно увидеть межличностные отношения, без изучения которых упускается из виду конкретная личность.

Рассматривая влияние социального окружения на несовершеннолетнего, необходимо подробнее остановиться на некоторых общих идеях о подсистемах «макросреда» и «микросреда», рассмотренных в трудах Э.

¹ Жураковский Г.Е. Педагогические идеи Макаренко. М.: Изд-во Академии педагогических наук, 1963. 328 с.

Муньягисеньи², В.А. Шуняевой³ и др.

Благоприятные факторы социальной среды способствуют формированию положительной социальной направленности личности, а неблагоприятное пространство в определенной степени будет обуславливать асоциальное поведение. Однако можно предположить, что специфические взаимосочетания различных параметров неблагоприятных факторов социальной среды в комплексе с индивидуальными особенностями эмоциональной сферы несовершеннолетних могут обусловить возникновение различных видов правонарушений⁴.

Т.В. Серебрякова считает, что в целом социальная среда, формирующая несовершеннолетних с правонарушающим поведением, характеризуется не отдельными признаками, а целой совокупностью⁵ противоправного поведения несовершеннолетних, имеющей разноплановые, но находящиеся в тесной взаимосвязи черты. Часто причиной их появления, как отмечалось выше, может стать какая-то общая серьезная деформация, оказывающая влияние на поведение данных лиц⁶.

Факторы социальной макро- и микросреды ведут к прямой подверженности людей психологическим стрессам. Влияние социальных стрессов на формирование личностных новообразований было рассмотрено в исследованиях противоправного поведения несовершеннолетних, проведенных Ю.А. Пучковой⁷, где отмечалось, что они позволяют личности

² Муньягисеньи Э. Роль микросреды в формировании аддиктивного поведения у подростков: дис. ... канд. психол. наук. М., 2003. 151 с.

³ Шуняева В.А. Двойственность влияния отдельных факторов микро- и макросреды на несовершеннолетних в процессе профилактики их девиантного поведения: дис. ... канд. юрид. наук. Тамбов, 2006. 192 с.

⁴ Ковтуненко Л.В. Воспитание несовершеннолетних осужденных, отбывающих уголовные наказания в местах лишения свободы. Воронеж: Изд-во Воронеж. ин-та ФСИН России, 2011. 114 с.

⁵ Серебрякова Т.В. Психология криминального поведения несовершеннолетних. Мичуринск: Изд-во Мичурин. гос. аграрн. ун-та, 2010. 106 с.

⁶ Васильева Ю.А. Особенности смысловой сферы личности при нарушениях социальной регуляции поведения // Психологический журнал. 1997. Т. 13, № 2. С. 58-78.

⁷ Пучкова Ю.А. Характеристика личности подростков-делинквентов: дис. ... канд. психол. наук. М., 2006. 200 с.

наилучшим образом приспособиться и адаптироваться к новым условиям, но также угрожать процессу адаптации в зависимости от внутренних факторов (например, при наличии нервнопсихических отклонений).

Однако существующая реальность, развитие медиатехнологий, интернет-ресурсов позволяет нам говорить о том, что понятие социальной среды стало составляющим более широкого понятия - «социальное пространство». Элементами социального пространства являются отношения субъекта с людьми и другими группами, а также связи с материальными объектами окружающего мира⁸. Оно означает не только физическое взаимодействие, основанное на топологической характеристике, но и взаимодействие, опосредованное через информационные технологии, выходящее за пределы физического пространства. Технологии позволяют взаимодействовать людям с различных континентов, проживающих в различных экономических, экологических и политических условиях.

Влияние социального пространства на проблемы противоправного поведения несовершеннолетних происходит через эстетическую, экономическую сферы жизнедеятельности. В отличие от социальной среды социальное пространство обладает такой характеристикой, как интерактивность, то есть люди могут взаимодействовать, общаться, даже не находясь рядом.

Малые группы, в которые включена личность, играют решающую роль в формировании ее социально-психологических особенностей.

Как правило, у несовершеннолетних правонарушителей существенно деформированы социальные связи.

По мнению С.А. Головиной⁹, общение со сверстниками играет важную роль в формировании коммуникативных функций, выступает в качестве мощного социализирующего фактора, где под «социализацией» понимается вхождение в социальное пространство, приспособление к нему, освоение

⁸ Злоказов К.В. Субъективный образ социального пространства: элементы, центр и метрика // Вестник Костромского государственного университета. Серия: Психология. Педагогика. Социокинетика. 2019. № 3. С. 46-49.

⁹ Головина С.А. Психологические условия формирования адекватных способов реагирования на мнения сверстников в подростковом возрасте: дис. ... психол. наук. Киров, 2008. 178 с.

определенных социальных ролей и функций и формирование поведения молодежи.

Одним из основных методологических требований к правильному осмыслению противоправного поведения несовершеннолетних и глубокому пониманию процесса формирования личности является изучение каждого несовершеннолетнего во всей совокупности его отношений с другими людьми (сверстниками и взрослыми), что воплощается в реальной деятельности с ними - в общении.

Рассматривая общение несовершеннолетнего как воспитательный фактор, можно выделить три аспекта общения: во-первых, как нормативный процесс; во-вторых, как познавательный процесс; в-третьих, как средство социального утверждения личности путем противоправного поведения. Г.В. Валицкас¹⁰ отмечает, что последний аспект становится главным для подростка и юноши, так как потребность несовершеннолетних в противоправном поведении как социальное утверждение личности реализуется преимущественно в процессе их деятельности в различных коллективах, в основном, в отношениях со сверстниками.

Однако в исследованиях О.А. Падун показано, что у юношей и подростков, характеризующихся противоправным, асоциальным поведением, существует проблема с общением, наблюдается изолированность или отверженность противоправного поведения несовершеннолетних в классе, то есть в школьном коллективе не реализуется доминирующая потребность несовершеннолетних в противоправном поведении в целях самоутверждения¹¹.

И.П. Башкатов, изучая психологию групп несовершеннолетних правонарушителей, доказывает, что для несовершеннолетних с социально позитивной направленностью характерна эмоционально-познавательная ориентация (на дело, на совместные увлечения и т. д.), а среди

¹⁰ Валицкас Г.В. Самооценка у несовершеннолетних правонарушителей: ее формирование и роль в поведении : автореф. дис. ... канд. психол. наук. М., 1987. 205 с.

¹¹ Падун О.А. Психологические особенности личности несовершеннолетних, осужденных за совершение корыстно-насильственных преступлений: дис. ... канд. психол. наук. Ростов н/Д, 2005. 163 с.

несовершеннолетних лиц с противоправным поведением преобладает эмоциональный вид общения с ориентацией противоправного поведения несовершеннолетних на межличностные взаимоотношения. Кроме того, в его работе мы находим, что для несовершеннолетних правонарушителей наиболее характерным является преобладание эмоционального компонента над познавательным (деловым) противоправного поведения несовершеннолетних и эмоциональной неустойчивостью в сфере приятельских взаимоотношений. Подобные особенности способствуют совершению необдуманных, спонтанных правонарушений под влиянием внезапно возникших эмоций.

Несовершеннолетние правонарушители значительно легче поддаются как хорошему, так и дурному влиянию, обладают способностью совершать высоконравственные и безнравственные поступки, у них отмечается искреннее желание исправиться, тем не менее это не всегда им удается из-за слабого самоконтроля¹².

В группах несовершеннолетних, по мнению И.П. Башкатова, идет дальнейшее развитие и совершенствование личностных качеств данных лиц, правда, не всегда в нужном направлении. Именно неформальные дружеские связи с ровесниками обеспечивают несовершеннолетним необходимый социальный и эмоциональный комфорт¹³.

Изучая стихийно сложившиеся группы несовершеннолетних противоправного поведения с антиобщественными проявлениями, Р.В. Чиркина отмечает неустойчивость общения в таких группах по сравнению с группами лиц с законопослушным поведением¹⁴. Исследователями выделяется бесцельность времяпрепровождения и наличие случайных, импульсивных мотивов в неформальном общении. Более того, в соответствии с исследованием, проведенным В.М. Литвиновым, в отношении

¹² Беличева С.А. Нравственное сознание несовершеннолетних правонарушителей // Психологические проблемы предупреждения педагогической запущенности и правонарушений несовершеннолетних. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. пед. ин-та, 1982. С. 130-134.

¹³ Башкатов И.П. Психология неформальных подростково-молодежных групп. М.: Информпечать, 2000. 334 с.

¹⁴ Чиркина Р.В. Изменение установок противоправного поведения личности у несовершеннолетних: дис. ... канд псих. наук. М., 2008. 277 с.

противоправного поведения несовершеннолетних можно отметить: если для юношей с социально позитивным поведением общение со сверстниками имеет социально положительную направленность, то для асоциальных лиц общение в неформальных группах чаще всего приобретает нежелательный асоциальный, антиобщественный характер¹⁵.

Подчеркивая важность общения со сверстниками при формировании личности, нельзя забывать о влиянии старших, которому должна принадлежать основная роль, так как взрослый человек становится тем каналом, через который несовершеннолетние устанавливают свои отношения с людьми и миром. По нашему мнению, источник криминогенных конфликтов лежит в нарушении взаимоотношений несовершеннолетних правонарушителей со взрослыми людьми, а корни антиобщественных проявлений - в условиях формирования отношений несовершеннолетнего правонарушителя с противоправным поведением с окружающими его людьми, начиная с ранних периодов развития.

Следует обратить особое внимание на деструктивные группы несовершеннолетних, склонных к криминальной активности. При профилактической работе с несовершеннолетними, отличающимися противоправным поведением, необходимо вначале изучить возрастные рамки группы. Возможно, в таких группах состоят 18-20-летние, которые по развитию и личным качествам не будут отличаться от несовершеннолетних. Однако если в группе есть старшие по возрасту участники, то они могут вовлекать несовершеннолетних с противоправным поведением в правонарушения, так как взрослый лидер может более организованно спланировать противоправные деяния, рассчитывая на подчинение ему несовершеннолетних и избежание наказания.

При работе с группой необходимо оказывать профилактическое влияние как на группу в целом, так и на отдельных ее членов. Наибольший эффект имеют профилактические меры, которые индивидуально влияют на

¹⁵ Литвишков В.М. Влияние направленности и самооценки на нравственную устойчивость личности несовершеннолетних правонарушителей // Психологические проблемы предупреждения педагогической запущенности и правонарушений несовершеннолетних: сб. науч. тр. Воронеж: Изд-во ВГПИ, 1982. С. 123-134.

противоправное поведение каждого несовершеннолетнего члена группы. Для этого необходимо узнать их личностные особенности, интересы, мировоззрение, отношение к правовым нормам, уровень интеллекта, моральные ценности. Знание данных категорий поможет более успешно наладить психологический контакт и оказать необходимое профилактическое воздействие, а также оценить готовность несовершеннолетнего с противоправным поведением к исправлению. При этом индивидуально направленные меры одновременно влияют на предупреждение групповых правонарушений.

Профилактическая работа должна быть направлена на выявление, контроль и учет, переориентацию подобных групп несовершеннолетних. Необходимо проверять их на причастность к совершению различных преступлений и правонарушений. Работа по месту жительства - актуальная задача для профилактики вовлечения несовершеннолетних с противоправным поведением в правонарушения.

Research Science and Innovation House